

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısırâyî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Özet

Kur'ân-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in dili olan Arapça İslamiyet'le beraber önemli bir kültür ve medeniyet dili hâline gelmiş ve zaman içerisinde Müslüman olan toplumların dillerini etkilemeye başlamış, dini kelimeler başta olmak üzere farklı alanlara ait birçok Arapça kelime diğer dillere geçmiştir. Arapçanın etkileşimde bulunduğu diller arasında uzun bir tarihi geçmişe sahip olan Türkçede önemli bir yere sahiptir. Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte dini, ilmi ve coğrafi sebeplere bağlı olarak Türkçeye Arapça kökenli birçok kelime girmiş ve Türkçenin ayrılmaz parçası olmuşlardır. Türkçede yaygın olarak kullanılan bu kelimelerin önemli bir kısmını sülâsî mücerred ve mezid fillerin mastarları, ism-i fâil, ismi mefûl, ism-i zaman ve ism-i mekanlar ile cemi teksirler (kuralsız çoğullar) oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Arapça, mastar, ism-i fâil, ism-i meful

Arabic Patterns Commonly Used in Turkish

Abstract

The Holy Quran and the Prophet. Arabic, the language of the Prophet, became an important language of culture and civilization with Islam, and over time, it began to influence the languages of Muslim societies, and many Arabic words from different fields, especially religious words, were transferred to other languages. Among the languages that Arabic interacts with, Turkish, which has a long history, has an important place. After the Turks became Muslims, many words of Arabic origin entered Turkish due to religious, scientific and geographical reasons and became an integral part of our language. A significant part of these words, which are widely used in Turkish, consists of the infinitives of abstract and mezid verbs, noun perpetrator, noun objective, noun time and noun places, and common duplications (irregular plurals).

Keywords: Turkish, Arabic, infinitive, noun perpetrator, noun objective

GİRİŞ

Farklı dilleri konuşan toplumlar arasındaki sosyal, siyasi, ticari ilişkiler ve diğer bazı etmenler bu toplumların dilleri arasında etkileşime neden olur. Dünya üzerinde konuşulan en eski dillerden biri olan Türkçe de uzun tarihi boyunca bazı dillerle karşılıklı etkileşimde bulunmuş ve kelime alışverişi yapmıştır. Türkçe, farklı dillerden bünyesine kattığı kelimelerin bir kısmını herhangi bir değişikliğe tabi tutmadan olduğu gibi almış, önemli bir kısmını ise kendi ses sistemine uygun olarak Türkçeleştirmek suretiyle kelime hazinesine dahil etmiştir.

Türkçenin etkileşimde bulunduğu dillerin başında Arapça gelmektedir. Nitekim 2005 yılında yayınlanan *Türkçe Sözlük*'te Arapça, 6463 kelimeyle Türkçede en fazla kelimesi bulunan (kelime aldığı) dil konumundadır. Arapçayı sırasıyla Fransızca (4974), Farsça (1374), İtalyanca (632), İngilizce (538), Yunanca (399), Latince (147) ve diğer bazı diller takip etmektedir.¹

Türkçe-Arapça etkileşimin diğer dillere nazaran daha yoğun olmasının nedenleri arasında Türklerin Müslüman olmasıyla beraber temel kaynakları Arapça olan İslam'a ait dini kavramların alınması, iki dili konuşan toplumların coğrafi açıdan birbirine yakın olması ve üç kıtada hüküm süren Osmanlı devletinde Arapçanın din ve bilim dili olarak kabul edilerek medreselerde bu dille eğitim yapılması ve birçok eserin yazılması sayılabilir.²

Türkçede kullanılan Arapça söz varlığının önemli kısmının Arapçada yaygın olarak kullanılan bazı kalıplar/vezinlere ait kelimeler olduğu görülmektedir. Bu kelimelerin kökeni ve ait olduğu dildeki kalıbının tespit edilerek örnekleriyle beraber ortaya konulması Türkçeye dair bilinç seviyemizi artıracığı gibi diğer dillere nispetle Arapça öğrenme hususunda bizlere kolaylık sağlayacaktır. Zira Türkçede kullanılan birçok kelimenin aslen Arapça olduğunun farkına varılarak bu kelimelere ayrıca Arapça karşılıklar aranmayacak, aynı vezne sahip farklı kelimelerin de Arapçadan Türkçeye geçtiği çok kolay bir şekilde anlaşılacaktır.

Tarihi seyir içerisinde Arapçadan Türkçeye geçmiş olan kelimeler genel olarak incelendiğinde mastarlar (sülâsî, mezîd, mimli), ism-i fâil, ismi mefûl, ism-i zaman ve ism-i mekanların dilimizde önemli bir kullanım alanının olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada Türkçede yaygın olarak kullanılan mezkur Arapça vezinler tanıtılarak bunlara ait çok kullanılan bazı kelimeler Arapça asılları ve Türkçe sözlüklerdeki anlamlarıyla beraber verilecek ayrıca bu kelimelerin Türkçede kullanılan Arapça alıntılar içindeki oranı tespit edilmeye çalışılacaktır.

¹ Yaşar Avcı, *Arapça Kökenli Osmanlıca Sözcükler*, (Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006), VII; Hamza Ermiş, *Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğü*, (İstanbul: Ensar Yay. 2014), 1.

² Doğan Aksan, *Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim*, (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2015), 1/137-138.

1. MASTAR

“صدر” kökünden türeyen ve “مُفْعَل” kalıbında ism-i mekan olan “مصدر” kelimesi sözlükte “kaynak, kök, menşe” vb. anlamlara gelmektedir.³ Istilahta ise mastar, “zaman ve şahsa bağlı olmadan bir eylem, iş ve oluş bildiren, kendi fiilinin harflerini lafzen ya da takdirenen kapsayan kelime” olarak tarif edilir.⁴

Arapçada mastarlar, tabii/aslî (semâî, kıyâsî), mîmî, sınıî, binâ-i merre, binâ-i nev'î şeklinde değişik kısımlara ayrılmaktadır.

Tabii Mastarlar

Tabii mastarlar elde edilme teknikleri bakımından semâî ve kıyâsî olmak üzere iki kısma ayrılır.

Semâî Mastarlar

Herhangi bir kurala bağlı olmadan, işitilerek öğrenilen mastarlara denir.⁵ Bütün sülâsî mücerred (üç harfli yalın) fiillerin mastarları semâîdir. Önemli vezinleri şunlardır:

فِعَالَةٌ : Belli bir sanat ve meslek dalını ifade eden mastarlar genellikle bu vezinden gelir.⁶ “فِرَاءَةٌ” “kıraat”, “فِيَامَةٌ” “kıyamet”, “ضِيَّافَةٌ” “ziyafet”, “عِبَادَةٌ” “ibadet”, “تِجَارَةٌ” “ticaret”, “زِرَاعَةٌ” “ziraat”, “سِيَّاسَةٌ” “siyaset”, “دِرَايَةٌ” “dirayet”, “حِطَابَةٌ” “hitabet”, “حِكَايَةٌ” “hikaye”, “حِلَافَةٌ” “hilafet”, “شِكَايَةٌ” “şikayet”, “نِهَاطَةٌ” “nihayet”, “سِيَّاحَةٌ” “seyahat”, “فِرَاسَةٌ” “feraset” kelimeleri Türkçede okunmuş ve anlam olarak önemli bir değişikliğe uğramadan aynen kullanılmaktadır.

فِعَالَةٌ : Türkçede yaygın bir kullanım alanı olan bu veznin özelliklerini taşıyan;⁷ “بَلَاغَةٌ” belagat”, “جَهَالَةٌ” cehalet”, “جَسَارَةٌ” cesaret”, “حَرَارَةٌ” hararet”, “حَقَارَةٌ” hakaret”, “رِحَاوَةٌ” rehavet”, “رِذَالَةٌ” rezalet”, “رِفَاقَةٌ” refakat”, “رِقَابَةٌ” rekabet”, “سَعَادَةٌ” saadet”, “سَفَالَةٌ” sefalet”, “سَلَامَةٌ” selamet”, “شَهَادَةٌ” şahadet”, “شَمَاتَةٌ” şamata”, “صَدَاقَةٌ” sadakat”, “صَلَاوَةٌ” salavat”, “تَهَارَةٌ” taharet”, “وَكَالَةٌ” vekalet”, “زَرَفَةٌ” zarafet”, “عَدَالَةٌ” adalet”, “عَلَاكَةٌ” alaka”, “عَلَامَةٌ” alamet”, “فِعَاةٌ” fecaat”, “فَلَكَتَةٌ” felaket”, “قَبَاحَةٌ” kabahat”, “قَنَاعَةٌ” kanaat”, “كِرَامَةٌ” keramet”, “كِفَالَةٌ” kefalet”, “نَجَاسَةٌ” necaset”, “نِظَارَةٌ” nezaret”, “وَصَايَةٌ” vesayet” kelimeleri Arapçadan Türkçeye geçmiştir.

³ Ali b. Muhammed eş-Şerîf el-Cürcânî, *Kitâbu't-Ta'rifât* (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1983/1403), 214; Mecmeu'l-Luğati'l-Arabiyye, *el-Mu'cemu'l-Vasit*, (Kahire: Dâru'l-Me'ârif, 1972), 1/510; Muhammed b. Mükerrrem İbn Manzûr, *Lisânu'l-Arab*, (Beyrut: Dâru Sâdir, 1414), 4/446; Ebü'l-Feyz Murtaza ez-Zebîdî, *Tâcü'l-Arûs min Cevâhiri'l-Kâmûs*, thk. Mecmûat mine'l-Muhakkikîn, (Kuveyt: Dâru'l-Hidâye, Dâru İhyâi't-Türâs, 2001/1422), 12/293.

⁴ Muhammed Fâzıl es-Sâmerrâî, *es-Sarfu'l-Arabî* (Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 2013/1434), 71; Hüseyin Günday - Şener Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi* (İstanbul: Alfa Yay., 2015), 107; Mustafa Meral Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, (İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yay., 2016), 430.

⁵ Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, 430; Günday, Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*, 107.

⁶ es-Sâmerrâî, *es-Sarfu'l-Arabî*, 76; Günday - Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*, 107.

⁷ Bu mastar kalıbından dilimize geçen yüze yakın kelime bulunmaktadır.

حَرَيان : Hareket, değişim ve heyecan ifade eden mastarlar genellikle bu vezinden gelir.⁸ “حَرَيان” “cereyan”, “عَلِيان” “galeyan”, “كَوْران” “deveran”, “حَفَقان” “hafakan”, “هَيْجان” “heyecan” “رَمضان” “Ramazan” kelimeleri Türkçede Arapça ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

فَعْل : Türkçede oldukça yaygın olarak kullanılan⁹ bu vezne ait olan “نَقْل” “nakil”, “نَقْش” “nakış”, “نَبْض” “nabız”, “كَشْف” “keşif”, “عَزْم” “azim”, “قَيْد” “kayıt”, “عَيْب” “ayıp”, “عَشَق” “aşk”, “صَبْر” “sabır”, “دَرْس” “ders”, “حَبْس” “hapis”, “حَق” “hak”, “وَعْظ” “vaaz”, “ذَوْق” “zevk”, “عَفْو” “af”, “أَمْر” “emir”, “شَوْق” “şevk”, “فَتْح” “fetih”, “سَيْر” “seyir”, “حَمْد” “hamt”, “صَرْف” “sarf, harcama”, “قَوْل” “kavil, söz”, “زَنْ” “zan”, “رَد” “ret”, “طَوْر” “tavır”, “حَطَّ” “haz”¹⁰ kelimeleri Türkçenin ses sistemine uygun bir şekilde Türkçede kullanılmaktadır.

Yukarıda örnekleri verilen “فَعْل” veznine ait kelimelerin birçoğu Türkçede ya müstakil bir isim olarak ya da sonuna “etmek” eki alarak (affetmek, emretmek, fethetmek, hamt etmek, zannetmek, sarf etmek, reddetmek gibi) mastar veya fiil formunda kullanılmaktadır.¹¹

فِعْل : Türkçede yaygın olarak kullanılan “عِلْم” “ilim”, “ذِكْر” “zikir”, “فِكْر” “fikir”, “إِذْن” “izin”, “حِرْص” “hırs”, “رِزْق” “rızk”, “شِعْر” “şiir”, “سِحْر” “sihir”, “شِرْك” “şirk”, “كِبْر” “kibir”, “هِجْو” “hiciv, yergi”, “حِس” “his”, “ضِدَّ” “zıt” kelimeleri Türkçe ses sistemine uygun olarak dilimize geçmiştir.

فُعْل : Bu veznin özelliklerini taşıyan “شُكْر” “şükür”, “لُطْف” “lütuf”, “ظُلْم” “zulüm”, “مُلْك” “mülk”, “حُكْم” “hüküm”, “رُشْد” “rüşd”, “حُزْن” “hüzün”, “زُهْد” “züht, takva”, “صُلْح” “sulh”, “عُذْر” “özü”, “عُمُر” “ömür”, “غُسْل” “gusül”, “نُطُق” “nutuk” kelimeleri Türkçeye Arapçadan geçen ve bazıları Türkçe ses yapısına uygun olarak kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır.

فَعَل : Arapçadan dilimize geçen “أَدَب” “edep”, “طَلْب” “talep”, “حَطَأ” “hata”, “نَظَر” “nazar”, “أَلَم” “elem”, “أَمَل” “emel”, “حَسَد” “haset”, “حَسَر” “hasar”, “سَفَر” “sefer”, “شَرَف” “şeref”, “كَدَر” “keder”, “كَرَم” “kerem, soyluluk, cömertlik”, “ضَرَر” “zarar”, “وَعَد” “vaat” kelimeleri Türkçede Arapça ile aynı YA DA YAKIN anlamda kullanılmaktadır.

فَعْلَة : Bu vezne ait olan “رَحْمَة” “rahmet, acıma”, “وَحْدَة” “vahdet, bir olma”, “حَيْرَة” “hayret, şaşırma”, “عَبْرَة” “gayret, çaba”, “شَفَقَة” “şefkat”, “دَعْوَة” “davet”, “دَهْشَة” “dehşet”, “زَحْمَة” “zahmet”, “شَهْوَة” “şehvet”, “نَفْرَة” “nefret”, “وَحْشَة” “vahşet”, “لَعْنَة” “lanet” lafızları Arapça asıllı olup Türkçede çok kullanılan kelimelerdendir.

فِعْلَة : Arapçadan Türkçeye geçmiş olan “هِجْرَة” “hicret”, “حِذْمَة” “hizmet”, “عِفَّة” “iffet”, “نِيَّة” “niyet”, “قِسْمَة” “kısmet”, “صِحَّة” “sihhat”, “نِسْبَة” “nispet, oran”, “حِدَّة” “hiddet”, “غِيْبَة” “gıybet”, “جَلْوَة” “cilve”, “شِدَّة” “şiddet” lafızları dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır.

⁸ es-Sâmerrâî, *es-Sarfu'l-Arabî*, 72; Günday, Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*, 109.

⁹ Bu vezne ait olup Türkçede kullanılan yüz yetmiş beş civarında kelime bulunmaktadır.

¹⁰ “حَطَّ” kelimesi Arapçada “pay, nasip” anlamında kullanılmaktadır. (Serdar Mutçalı, *Arapça-Türkçe Sözlük*, (İstanbul: Dağarcık Yayınları, 1995), 178).

¹¹ Luay Hatem Yaqoob, *Diller Arası Etkileşim: Arapça ve Türkçe Örneği*, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 51, (2021), 304-305.

فُعَلَّة “عُرْبَةٌ” “rüşvet”, “رِشْوَةٌ” “hürmet”, “حُرْمَةٌ” “cüret”, “جُرْأَةٌ” “şöhret”, “شُهْرَةٌ” “sohbet”, “صُحْبَةٌ” : فُعَلَّة “gurbet”, “قُدْرَةٌ” “kudret”, “قُوَّةٌ” “kuvvet”, “وَصْلَةٌ” “vuslat”, “سُرْعَةٌ” “surat”, “عُزْلَةٌ” “uzlet”, “أَلْفَةٌ” “ülfet” kelimeleri Türkçe ses sitemine uygun olarak Türkçede kullanılmaktadır.

فِعَال “بِنَاءٌ” “haya”, “حَيَاءٌ” “hayal”, “حَيَالٌ” “zeka”, “ذَكَاءٌ” “refah”, “رِفَاهٌ” “karar”, “قَرَارٌ” “hayat”, “حَيَاةٌ” : فِعَال “beka”, “بَيَانٌ” “beyan”, “جَوَابٌ” “cevap”, “صَفَاءٌ”¹² “sefa”, “جَفَاءٌ” “cefa”, “جَزَاءٌ” “ceza”, “بَيَانٌ” “beyan”, “سَلَامٌ” “selam”, “جَمَالٌ” “cemal”, “حَرَامٌ” “haram”, “كَمَالٌ” “kemal”, “وَبَالٌ” “vebal”, “رِجَاءٌ” “rica” lafızlarından “safa” kelimesi Türkçede anlam kaymasına uğrayıp Arapçadaki anlamlarından farklı olarak kullanılmaktadır.

فِعَال “زِنَاءٌ” “zina”, “بِنَاءٌ” “bina”, “نِظَامٌ” “nizam”, “فِرَاقٌ” “firak, ayrılık”, “فِرَارٌ” “firar, kaçma, kurtulma”, “شِفَاءٌ” “şifa”, “غِذَاءٌ” “gıda” kavramları Türkçede çok kullanılan kelimeler arasındadır.

فِعُول “كُضُورٌ” “kusur”, “حُشُوعٌ” “huşu”, “ظُهُورٌ” “zuhur”, “سُكُوتٌ” “sükut”, “عُزُورٌ” “gurur”, “شُعُورٌ” “şuur”, “لُزُومٌ” “lüzum”, “نُفُوزٌ” “nüfuz”, “وُفُوعٌ” “vuku”, “هُجُومٌ” “hücum” lafızları Arapçadan dilimize geçmiştir.

فِعْلَان “عُزْيَانٌ” “hüsrân”, “حُسْرَانٌ” “bühtan”, “بُرْهَانٌ” “burhan”, “فُرْقَانٌ” “Furkan”, “كُرْآنٌ” “Kur’an”, “شُكْرَانٌ” “şükran”, “كُرْبَانٌ” “kurban”, “نُكْصَانٌ” “noksan” lafızları dilimize yaygın olarak kullanılan Arapça asıllı kelimelerdendir.

فِعْوَلَةٌ “عُجُوبَةٌ” “ucube”, “سُهُولَةٌ” “suhulet”, “سُكُونَةٌ” “sükunet”, “رُطُوبَةٌ” “rutubet”, “حُصُومَةٌ” “husumet” : فِعْوَلَةٌ “ukubet” lafızları Arapçadan Türkçeye geçen kelimeler arasında yer almaktadır.

Yukarıda verilen kelimeler dışında bu vezinlere ait Türkçede kullanılan yüzlerce kelime bulunmaktadır. Ayrıca Türkçede yaygın bir kullanım alanı olmayan “فِعْلَانٌ” vezninden “حِجْرَانٌ” “hicran”, “وِجْدَانٌ” “vicdan”, “نِيسْيَانٌ” “nisyan”, kelimeleri; “فِعَالٌ” vezninden ise “سُؤَالٌ” “sual”, kelimesi Türkçede yaygın olarak kullanılmaktadır.

كِيْيَاسِي مَاسْتَارِلَار

Bir kurala ve vezne bağlı olan mastarlara denir.¹³ Bütün rubâî mücerred (dört harfli yalın) ve sülâsî ve rubâî mezîd fiillerin mastarları kıyâsîdir.

رُبَّائِي مِجْرَرَد مَاسْتَارِلَار

Dört kök harfi olan fiillerin mastarlarıdır. Bu fiillerin “فِعْلَلَةٌ” vezninde tek bâbı bulunmaktadır. “زَلْزَلَةٌ” “zelzele”, “وَسْوَسةٌ” “vesvese”, “فَهْهَهَةٌ” “kahkaha”, “صَفْصَفَةٌ” “safsata”, “شَاشَاةٌ” “şaşaa”, “طَلْطَلَةٌ” “tantana”, “وَلْوَلَةٌ” “velvele”, “دَبْدَبَةٌ” “debdebe” lafızları bu vezne ait olup Türkçede kullanılan nadir kelimeler arasında yer almaktadır.

¹² “صَفَاءٌ” lafzı Arapçada genellikle “saf, temiz, duru olmak” anlamında kullanılmaktadır. (Arapça-Türkçe Sözlük, 485).

¹³ Günday - Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*, 110; Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, 432.

Bu vezin ayrıca bazı cümlelerin kısaca ifade edilmesi amacıyla da kullanılmaktadır. Arapçada “iki kökün tek kök halinde kaynaşması” için yapılan bu işleme ‘naht’ adı verilmektedir.¹⁴ ‘بِسْمِ اللَّهِ’ ‘Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile’ anlamına gelen ve bir işe başlarken söylenen ‘Bismillahirrahmanirrahim’ sözü bu konunun en önemli örneklerinden biridir.

Rubâî Mezîd Masterlar

‘تَفَعَّلَ’ ve ‘أَفْعَلَّالَ’ şeklinde iki bâbı olan rubâî mezîd masterlara ait Türkçede kullanılan nadir lafızlar arasında “تَزَلُّزٌ” “tezelzül”, “سَارَسِلْمَا، سَالَانْمَا”، “تَبَّصُّبٌ” “tabasbus, dalkavukluk”, “إِطْمِئْنَانٌ” “itminan, gönül rahatlığı” ve “إِضْمِحْلَالٌ” “izmihlal, yok olup bitme” kelimeleri bulunmaktadır.

Sülâsî Mezîd Masterlar

Sülâsî mücerred (üç harfli yalın) fiil köküne bir, iki veya üç harf eklenerek oluşturulan bâbların masterlarıdır. Türkçede yaygın olarak kullanılan kelimelerin önemli bir kısmını mezîd masterlar oluşturmaktadır.¹⁵ Bunlar, fiil köküne ilave edilen harf sayısına göre üç kısımda değerlendirilmektedir.

Sülâsî Mezîd Rubâî Masterlar: Sülâsî mücerred fiil köküne bir harf eklenerek oluşturulan bâbların masterlarıdır. Üç ayrı babdan oluşmaktadır.

إفعال : Sülâsî mâzî fiilin başına fethalı bir hemze (إ) ilave edilerek elde edilir. Türkçede geniş bir kullanım alanına sahip olan bu bâb için¹⁶; “إِسْلَامٌ” “İslam”, “إِكْرَامٌ” “ikram”, “إِمْكَانٌ” “imkan”, “إِسْرَافٌ” “israf”, “إِدْرَاكٌ” “idrak”, “إِهْمَالٌ” “ihmal”, “إِفْلَاسٌ” “iflas”, “إِنْسَافٌ” “insaf”, “إِكْرَارٌ” “ikrar”, “إِفْلَاحٌ” “iflah”, “إِخْرَاجٌ” “ihraç, çıkarma”, “إِعْلَانٌ” “ilan”, “إِثْبَاتٌ” “ispat”, “إِسْكَانٌ” “iskan”, “إِصْلَاحٌ” “islah”, “إِحْلَاصٌ” “ihlas”, “إِيمَانٌ” “iman”, “إِجْتَادٌ” “icat” kelimelerini örnek olarak verebiliriz.

Bu babın bazı fiillerinin masterları (orta harfi illetli olan) “إِفَالَةٌ” vezninde kullanılmaktadır. “إِشَارَةٌ” “işaret”, “إِدَارَةٌ” “idare”, “إِصَابَةٌ” “isabet”, “إِفَادَةٌ” “ifade”, “إِزَالَةٌ” “izale”, “إِعَادَةٌ” “iade” kelimeleri bunlardan bazılarıdır.

تفعيل : Sülâsî mâzî fiilin orta harfinin (aynü'l-fiil) şeddelenmesi (ع) suretiyle elde edilir. İf’âl babı gibi dilimizde geniş bir kullanım alanı bulunan tefil babına ait¹⁷ kelimeler arasında “تَكْوِينٌ”

¹⁴ Hüseyin Küçükcalay, *Kur’ân Dili Arapça* (Konya: Manevi Değerleri Koruma ve İlim Yayma Cemiyeti, 1969), 188; Ebû Mansûr es-Seâlibî, *Fıkhü'l-Luğa*, thk. Abdurrezzâk el-Mehdî (Beirut: İhyâu't-Türâsî'l-Arabî, 2002/1422), 69.

¹⁵ Arapçadan Türkçeye geçmiş binin üzerinde mezîd bâb masterı bulunmaktadır.

¹⁶ Günümüz Türkçesinde kullanılan yüz elli civarında if’âl (إفعال) master kalıbı bulunmaktadır. (Musa Alp, “Türklere Arapça Öğretiminde Hazır Bulunuşluk İf’âl/إفعال Vezninde Türkçeleşmiş Arapça Asıllı Master İsimler ve Örneklem Kullanımları”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26/2 (2017), 131).

¹⁷ Bu baba ait Türkçeye geçmiş olan iki yüzden fazla kelime vardır.

“tekbir”,¹⁸ “توحيد” “tevhid”,¹⁹ “تعليم” “talim”, “تثبيت” “tespit”, “تقسيم” “taksim”, “تصديق” “tasdik”, “تحصيل” “tahsil”,²⁰ öğrenim”, “تطبيق” “tatbik”, “تقديم” “takdim”, “تقليد” “taklit”, “ترتيب” “tertip”,²¹ “تسليم” “teslim”, “تقدير” “takdir”, “تصنيف” “tasnif”, “تسبيح” “tesbih”,²² “تشريف” “teşrif”, “تعريف” “tarif”, “dönüştürme”,²³ “تعمير” “tamir, onarım”, “تنظيم” “tanzim”, “تهديد” “tehdit”, “تأثير” “tesir” lafızları bulunmaktadır.

Bu babın bazı fiillerinin (son harfi illetli olan) mastarı ise “تفعلة” vezninde kullanılmaktadır. “تربية” “terbiye”, “تقوية” “takviye”, “تازية” “taziye”, “تخليّة” “tahliye”, “تجربة” “tecrübe” bu veznin Türkçede kullanılan kelimeleri arasında yer alır.

مفاعلة : Sülâsî mâzî fiilin ilk harfinden (fâu’l-fiil) sonra elif (i) getirilmek suretiyle elde edilir. İf’âl ve tef’îl babı kadar olmasa da dilimizde yaygın bir kullanım alanına sahip olan²⁴ mufâale babına ait; “محافظة” “muhafaza”, “مُجَادَلَة” “mücadele”, “مُحَاسَبَة” “muhasebe”, “مُتَاكَلَفَة” “münakaşa”, “مُتَابَلَاغَة” “mübalaga”, “مُسَابَاكَة” “müsabaka”, “مُسَامَاحَة” “müsamaha”, “مُقَايَسَة” “mukayese”, “مُقَاوَلَة” “mukavele”, “مُشَاهَدَة” “müşahede”, “مُحَارَبَة” “muharebe”, “مُحَالَفَة” “muhalefet”,²⁵ “مُتَابَاكَة” “mutabakat”, “مُرَاجَعَة” “müracaat”, “مُكَافَاة” “mükafat” kelimeleri Türkçede yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sülâsî Mezîd Humâsî Masterlar: Sülâsî mücerred fiil köküne iki harf eklenerek oluşturulan bâbların masterlarıdır. Beş ayrı babdan oluşmaktadır.

إِنْفِعَال : Sülâsî mâzî fiilin başına kesralı elif (i) ve sakin nûn (û) getirmek suretiyle elde edilir. Türkçeye Arapçadan geçmiş olan; “إِنشِرَاح” “inşirah”, “إِنكِسَار” “inkisar”, “إِنسِحَام” “insicam”, “إِنْفِعَال” “infial”, “إِنفِلَاق” “infilak”, “إِنزِوَاء” “inziva”, “إِنْتِبَاك” “intibak”, “إِنقِلَاب” “inkılap”, “إِنقِطَاع” “inkıta” lafızları Arapçadaki anlamlarıyla Türkçede kullanılmaktadır.

¹⁸ “Tekbir”, İslâm dininde Allah’ın büyüklüğünü belirtmek için söylenen “Allâhu ekber” sözüne denir. (İsmail Karagöz (ed.), *Dini Kavramlar Sözlüğü* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 2010), 645.

¹⁹ “Tevhit”, Allah’ın birliğine inanma, bir ve tek olduğunu kabul edip söyleme anlamına gelir. (Karagöz (ed.), *Dini Kavramlar Sözlüğü*, 659-660).

²⁰ “Tahsil” kelimesi dilimizde ‘toplama’ ve ‘ilim öğrenmek için okuma’ anlamlarında kullanılmaktadır. (Kubbealtı Lugatı, “Tahsil” Erişim 02 Nisan 2024).

²¹ ‘Tertip’ lafzı Türkçede sıra, düzen, sıralama, düzenleme, hile, komplo, askere alma dönemi gibi birçok anlama gelmektedir. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Tertip” Erişim 02 Nisan 2024).

²² Allah’ı takdis ve tenzih etme, Hakk’ın her türlü kusurdan ve noksandan uzak olduğunu dile getirme anlamına gelen ‘tespîh’ lafzının “namaz sonunda “sübhanallah, elhamdülillâh, Allâhu ekber” sözlerini otuz üçer defa söyleme” ve “Allah’ı zikir ve tenzih ederken sayının anlaşılması için kullanılan, ibrişim veya ipliğe dizilmiş, çeşitli ağaç veya taşlardan yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden meydana gelen dizi” anlamları Türkçede daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

²³ Bu kelime günümüz Türkçesinde daha çok “devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, değişik dönemlerde belirli oranlarda faiz getiren yazılı senet” anlamında kullanılmaktadır. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Tahvil” Erişim 02 Nisan 2024).

²⁴ Arapçadan dilimize geçen 100’e yakın kelime mufâale babının masterıdır.

²⁵ ‘Muhalefet’ kelimesinin dilimizde “demokraside iktidarın dışında olan parti veya partiler” anlamı daha çok kullanılmaktadır. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Muhalefet” Erişim 04 Nisan 2024).

إِفْتِئَال : Sülâsî mâzî fiilin başına kesralı elif (إ) ve ilk harfi (fâu'l-fiil) ile ikinci harfi (aynu'l-fiil) arasına fethalı tâ (ت) getirmek suretiyle elde edilir. Türkçede yaygın olarak kullanılan²⁶; “إِفْتِئَال” “imtihan”, “إِفْتِسَاد” “iktisat”, “إِحْتِرَام” “ihtiram”, “إِعْتِنَاء” “itina”, “إِتِّقَالَ” “intikal”, “إِفْتِئَار” “iftihar”, “إِنْتِخَار” “intihar”, “إِحْتِلَاف” “ihtilaf”, “إِنْتِظَام” “intizam”, “إِشْتِغَالَ” “iştigal”, “إِنْتِسَاب” “intisap”, “إِجْتِمَاع” “içtima”²⁷, “إِفْتِرَاق” “iftirak”, “إِشْتِرَاك” “iştirak”, “إِحْتِوَاء” “ihtiva”, “إِقْتِدَار” “iktidar”²⁸, “إِضْطِرَاب” “ızdırap”, “إِلْتِمَاس” “iltimas”, “إِزْدِحَام” “izdiham”, “إِلْتِهَاب” “iltihap”, “إِدْعَاء” “iddia”²⁹ kelimeleri Arapçadan Türkçeye aktarılmıştır.

تَفَعُّل : Sülâsî mâzî fiilin başına fethalı tâ (ت) getirilip ikinci harfinin (aynu'l-fiil) şeddelenmesi suretiyle elde edilir. İftiâl babı gibi geniş bir kullanım alanına sahip olan bu babdan dilimize³⁰; “تَفَكُّرٌ” “tefekür”, “تَشَكُّرٌ” “teşekkür”, “تَبَسُّمٌ” “tebessüm”, “تَنَفُّسٌ” “teneffüs”, “تَنَزُّلٌ” “tenezzül”, “تَوَجُّهُ” “teveccüh”³¹, “تَصَوُّفٌ” tasavvuf³², “تَحَمُّلٌ” “tahammül”, “تَوَسُّلٌ” “tevessül”, “تَشَكُّلٌ” “teşekkül”, “تَصَرُّفٌ” “tasarruf”³³, “تَرَدُّدٌ” “tereddüt”, “تَلْفُظٌ” “telaffuz”, “تَيَاقُزٌ” “teyakkuz” kelimeleri geçmiştir.

Türkçede çok kullanılan; “تَسَلَّى” teselli, “تَمَنَّى” “temenni”, “تَرَكَّى” “terakki”, “تَلَكَّى” “telakki” kavramları nakıs fiillerin tefeül babına aktarılmış masterlarıdır.

تَفَاعُل : Sülâsî mâzî fiilin başına fethalı tâ (ت) ve ilk harfinden (aynu'l-fiil) sonra elif (إ) getirmek suretiyle elde edilir. Bu bâb'a ait olan; “تَصَادُفٌ” “tesadüf”, “تَعَامُلٌ” “teamül”³⁴, “تَكَامُلٌ” “tekamül, olgunlaşma, gelişme”, “تَعَاوُزٌ” “tecavüz”³⁵, “تَزَاهُرٌ” “tezahür”³⁶ kavramları Türkçede yaygın kullanıma sahiptir.

²⁶ Arapçadan dilimize geçen “iftiâl” master vezninde yaklaşık yüz yirmi kelime bulunmaktadır.

²⁷ Bu kelime daha çok “askerlerin silahlı ve donatılmış olarak toplanmaları” anlamında kullanılmaktadır. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “İçtima” Erişim 05 Nisan 2024).

²⁸ “Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi” “iktidar” kelimesinin Türkçede en çok kullanılan anlamlarından biridir. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “İktidar” Erişim 19 Nisan 2024).

²⁹ “İddia” kelimesinin “kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış gibi gösterme” anlamı da bulunmaktadır. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “İddia” Erişim 19 Nisan 2024).

³⁰ Bu babın masterlarından yüz elliye yakın kelime dilimize geçmiştir.

³¹ Bu kelime sözlükte “bir yana doğru yönelme, yüzünü çevirme” anlamında da kullanılmaktadır.

³² “Tasavvuf” terimi ıstilahî olarak “İslâm’ın zahir ve batın hükümleri çerçevesinde yaşanan manevî ve derunî hayat tarzı” şeklinde tarif edilir. (TDV İslam Ansiklopedisi, 40/119).

³³ “Tasarruf” kelimesinin temel anlamlarından biri de “bir şeye sahip olma ve onu istediği gibi kullanma yetkisi”dir. (Kubbealtı Lugatı, “Tasarruf” Erişim 19 Nisan 2024).

³⁴ “Teamül” ifadesi Türkçede daha çok “âdet ve kanun haline gelmiş olan muamele” anlamında kullanılmaktadır. (Kubbealtı Lugatı, “Teâmül” Erişim 19 Nisan 2024).

³⁵ “Tecavüz” kelimesinin “namusa saldırma, zor kullanarak ırza geçme” anlamı dilimizde en çok bilinen ve kullanılan anlamlarından biridir. (Kubbealtı Lugatı, “Tecavüz” Erişim 19 Nisan 2024), (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Tecavüz” Erişim 19 Nisan 2024).

³⁶ Arapçada “tezahür” masterının çoğulu olan ve “bağırıp çağırarak, alkışlayıp tempo tutarak yapılan gösteri” anlamına gelen “tezahürat” kelimesi özellikle bir spor terimi olarak kullanılmaktadır. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Tezahürat” Erişim 19 Nisan 2024).

Arapçadan Türkçeye geçmiş olan; “تَدَاوِي” “tedavi” ve “تَلَاوِي” “telafi”, “تَعَاوِي” “teâtî”³⁷ kelimeleri de nakıs fiillerin bu vezindeki masterları olup dilimizde yaygın olarak kullanılmaktadır.

إِفْعَال : Sülâsî mâzî fiilin başına kesralı elif (ل) getirilip üçüncü harfinin (lâmu'l-fiil) şeddelenmesi suretiyle elde edilir.

Arapçada genellikle fiziksel bir engeli ya da belli bir rengi ifade eden bu bâb'dan Türkçede yaygın olarak kullanılan kelime bulunmamaktadır.

Sülâsî Mezîd Sûdâsî Masterlar: Sülâsî mücerred fiil köküne üç harf eklenerek oluşturulan bâbların masterlarıdır. Dört ayrı babdan oluşan sūdâsî fiillerin sadece “إِسْتِفْعَال/istif'âl” babına ait bazı kelimeler Türkçede yaygın olarak kullanılmaktadır.³⁸ Dilimizdeki; “إِسْتِقْبَال” “istikbal”, “إِسْتِغْفَار” “istiğfar”, “إِسْتِغْلَال” “istiklal”, “إِسْتِعْمَال” “istimal”, “إِسْتِرْحَام” “istirham”, “إِسْتِمْلَاك” “istimlak”, “إِسْتِثْبَار” “istihbar”, “إِسْتِثْنَاء” “istisna”, “إِسْتِعْدَاد” “istidat”, “إِسْتِغْنَاء” “istiğna”⁴¹, “إِسْتِعْلَاء” “istila” kelimeleri dilimizde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Arapçada ecvef (orta harfi illetli) fiiller bu baba aktarıldığında masterları diğer fiillerden farklı olarak “إِسْتِفْعَالَة” vezinde gelmektedir. “إِسْتِقَامَة” “istikamet”⁴², “إِسْتِشَارَة” “istişare”, “إِسْتِفَادَة” “istifade”, “إِسْتِرَاحَة” “istirahat”, “إِسْتِيَارَة” “istiare”⁴³, “إِسْتِحَارَة” “istihare”⁴⁴ lafızları bu veznin dilimizde çok kullanılan kelimeleri arasında yer almaktadır.

Mim'li Masterlar

Başında zâid “mim” (م) harfi bulunan masterlardır. Sülâsî mücerred fiillerin ikisi kıyâsî (مُفْعَل / مُفْعَلٌ) diğer ikisi semâî (مُفْعَلَةٌ / مُفْعَلَةٌ) olmak üzere dört farklı mimli master vezni bulunur. Sülâsî mezîd, rubâî mücerred ve rubâî mezîd fiillerin ism-i mefûlleri aynı zamanda mimli master olarak da kullanılmaktadır.⁴⁵

Mimli master vezinleri aynı zamanda bir eylemin gerçekleştirildiği yeri ve zamanı gösteren isim-i zaman ve isim-i mekan olarak ta kullanılmaktadır.

³⁷ “Bu bahis üzerinde bir iki fikir daha teâtî ettikten sonra Vefik Paşa odasından çıktı.” (Ahmet Hâşim). (Kubbealtı Lugatı, “Teâtî” Erişim 19 Nisan 2024).

³⁸ Arapçadan dilimize geçen ve günümüzde kullanılan yetmiş civarı “istifâl” mastarı bulunmaktadır.

³⁹ Arapça “ثَمَر” kökünden türeyen “استثمار” kelimesi Arapçada “yatırım yapmak, malı çoğaltmak, ağacı meyvedar kılmak” anlamına gelmektedir.

⁴⁰ Türkçede daha çok “istihbarat” kelimesi kullanılmaktadır.

⁴¹ Bu kelimenin “önerilen bir işe karşı nazlanma, nazlı davranma” anlamı da bulunmaktadır. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “İstiğna” Erişim 23 Nisan 2024).

⁴² “İstikamet” kelimesi ahlaki ve tasavvufi bir terim olarak “kişinin her türlü aşırılıktan sakınarak doğruluk üzere bulunması” anlamında kullanılmaktadır. (TDV İslam Ansiklopedisi, “İstikamet”, 23/341).

⁴³ “İstiare” kelimesi edebiyatta “bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma; eğretileme” anlamına gelmektedir. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “İstiare” Erişim 23 Nisan 2024).

⁴⁴ “İstihare” kelimesi terim olarak “bir kimsenin yapmayı istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağını Allah'ın kendisine bildirmesi maksadıyla yatmadan önce iki rekat namaz kılarak dua etmesi” anlamında kullanılmaktadır. (Dini Kavramlar Sözlüğü, 333).

⁴⁵ Mehmed Zihni, *el-Müşezzeb (Sarf Kısmı)*, (İstanbul: Dârü't-Tıbâati'l-Âmire, 1315), 21-22.

Sülâsî Mücerred Fillerin Mim'li Master Vezinleri

مَفْعَل : Misâl fiiller dışındaki sülâsî fiillerin genellikle aynü'l-fiili (orta harfi) dammeli ve fethalı olanların mimli master, ism-i zaman ve ism-i mekanları için kullanılan vezindir.⁴⁶ Bu vezne ait olan “مَسَلَك” “meslek”, “مَذْهَب” “mezhep”⁴⁷, “مَكْتَب” “mektep”⁴⁸, “مَسْكَن” “mesken”, “مَقْصَد” “maksat”, “مَخْزَن” “mahzen”, “مَخْشَر” “mahşer” “مَشْرَب” “meşrep”, “مَرْكَب” “merkep”⁴⁹, “مَرَعَى” “mera”, “مَجْرَى” “mecra”, “مَعْنَى” “mana” lafızları Türkçeye Arapçadan geçmiştir.

Ecvef (orta harfi illetli) fiillerin mimli masterları “مَفَال” vezninde kullanılmakta olup “مَرَاق” “merak”, “مَعَاش” “maaş”, “مَزَار” “mezar”, “مَكَان” “mekan”, “مَقَام” “makam”⁵⁰, “مَرَام” “meram”, “مَجَال” “mecal” kelimeleri bu veznin en bilinen örneklerindedir.

مَفْعِل : Misâl fiiller ve sülâsî fiillerin aynü'l-fiili (orta harfi) kesralı olanların mimli master, ism-i zaman ve ism-i mekanları için kullanılan vezindir.⁵¹ Dilimizdeki “مَجْلِس” “meclis”, “مَسْجِد” “mescit”, “مَوْعِظ” “mevki”, “مَنْطِق” “mantık”, “مَنْزِل” “menzil”, “مَوْلِد” “mevlit”⁵², “مَوْسِم” “mevsim”, “مَوْضِع” “mevzi”, “مَرْجِع” “merci” kelimeleri bu veznin Türkçede yaygın olarak kullanılan lafızları arasında yer almaktadır.

مُفَعَّلَة : Türkçede yaygın olarak kullanılan “مَدْرَسَة” “medrese”⁵³, “مَرْحَمَة” “merhamet”, “مَسْأَلَة” “mesele”, “مُحَبَّه” “muhabbet”⁵⁴, “مَنْفَعَة” “menfaat”, “مَشْغَلَة” “meşgale”, “مَشْكَكَة” “meşakkat”, “مَذْبَحَة” “mezbahe”, “مَطْبَعَة” “matbaa”, “مَقَالَة” “makale” kelimeleri bu semai veznin Türkçeye geçen kelimelerinden bazılarıdır.

⁴⁶ Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, 436; Zihni, *el-Müşezzeb (Sarf Kısmı)*, 22.

⁴⁷ “Mezhep” kelimesi terim olarak; “Dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce sistemi” anlamına gelmektedir. (TDV İslam Ansiklopedisi, “Mezhep”, 29/537).

⁴⁸ “Mektep” kelimesi Arapçada “ofis, büro, yazı masası, sıra” anlamına gelmektedir. (*Arapça-Türkçe Sözlük*, 749).

⁴⁹ “Merkep” kelimesinin “eşek” anlamı Türkçede kullanılmaktadır.

⁵⁰ “Makam” kelimesinin “Peygamber, veli vb. büyük bir zat adına yaptırılmış olan türbe, mezar, ziyaretgâh” ve “Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi” anlamları da Türkçede yaygın olarak kullanılmaktadır. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Makam” Erişim 23 Nisan 2024); (Kubbealtı Lugatı, “Makam” Erişim 23 Nisan 2024).

⁵¹ Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, 436; Zihni, *el-Müşezzeb (Sarf Kısmı)*, 22.

⁵² “Mevlit” kelimesi Türkçede daha çok “Hz. Muhammed’in (sav) doğumu ve onun hayatındaki önemli olayları anlatan Süleyman Çelebi’nin asıl adı “Vesiletü’n-necât” olan manzum eseri” için kullanılmaktadır. (Dini Kavramlar Sözlüğü, 333); (Kubbealtı Lugatı, “Mevlit” Erişim 23 Nisan 2024).

⁵³ “Medrese” kelimesi terim olarak; “İslam ülkelerinde ve bilhassa Osmanlı Devleti’nde tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tıp, tarih, astronomi, edebiyat, dil bilgisi, felsefe, mantık, matematik gibi ilimlerde akademik seviyede öğretim yapan yatılı yüksek öğretim kurumu” anlamında kullanılmaktadır. (Kubbealtı Lugatı, “Medrese” Erişim 23 Nisan 2024).

⁵⁴ Türkçede “muhabbet” olarak ifade edilen bu kelime Arapça aslında “مُحَبَّه” şeklindedir.

مُعْلَمَةٌ : Bu vezne ait olan “مُعْتَرَةٌ” “mağfired, Allah'ın kullarını affetmesi”, “مَعْرِفَةٌ” “marifet”,⁵⁵ “مُعْذِرَةٌ” “mazeret”,⁵⁶ “مَعِيشَةٌ” “maişet”, “مَوْعِظَةٌ” “mevize” kelimeleri Arapçadan Türkçeye geçmiştir.

سُلَّاسِي مُجَعَّرَد دِخْسِندَكِي فِئِلِرِن مِمْ'لِي مَاسْتَارَلَارِي

سُلَّاسِي مِزِيد، رُبَائِي مُجَعَّرَد وَ رُبَائِي مِزِيد فِئِلِرِن مِمْلِي مَاسْتَارَلَارِي إِسْم-ي مِفُؤَلِلِرِيئِلِي أَيْنِي وَزِينِدِ كُئِلِلِنِمَآكْتَارِدِر.

بِنَاءِ-ي مِئِرْرِه وَ بِنَاءِ-ي نِئِ'ي مَاسْتَارَلَارِي

بِنَا-ي مِئِرْرِه

Bir işin kaç defa olduğunu gösteren ve “فِعْلَةٌ” vezninde kullanılan mastarlardır.⁵⁷ Bu vezne ait olan “سَجْدَةٌ” “secde”, “حَمْلَةٌ” “hamle”, “ضَرْبَةٌ” “darbe”,⁵⁸ “جَلْسَةٌ” “celse”, “شَرْبَةٌ” “şerbet”, “وَقْفَةٌ” “vakfe”,⁵⁹ durma”, “وَقْعَةٌ” “vaka, olay”, “دَوْرَةٌ” “devre”, “سَكْتَةٌ” “sekte”,⁶⁰ “رَكَعَةٌ” “rekat”, “نَزْلَةٌ” “nezle”, “نَبْذَةٌ” “nebze”, “نُؤْبَةٌ” “nöbet” kelimeleri Türkçede yaygın olarak kullanılmaktadır.

بِنَا-ي نِئِ'ي

Bir işin nasıl meydana geldiğini gösteren ve “فِعْلَةٌ” vezninde kullanılan mastarlardır.⁶¹ Bu mastar türüne ait olup Türkçede yaygın olarak kullanılan kelime bulunmamaktadır.

يَآپْمَا (عَا'لِي) مَاسْتَارَلَار

Gerek camid (türememiş) gerekse müştak (türemiş) isimlerin sonuna nispet yâ' sî (ي) ve kapalı tâ (ة) getirilerek yapılan, sıfat manası taşıyan mastarlardır.⁶² “إِنْسَانِيَّةٌ” “insaniyet”, “شَخْصِيَّةٌ” “şahsiyet”, “فَرْدِيَّةٌ” “ferdiyet”, “مِلْكِيَّةٌ” “mülkiyet”, “كَيْفِيَّةٌ” “keyfiyet, nitelik”, “كَمِّيَّةٌ” “kemmiyet, nicelik”, “حُرِّيَّةٌ” “hürriyet”, “حَاكِمِيَّةٌ” “hakimiyet”, “قَابِلِيَّةٌ” “kabiliyet”, “غَالِبِيَّةٌ” “galibiyet”, “مَغْلُوبِيَّةٌ” “mağlubiyet”, “مَسْئُولِيَّةٌ” “mesuliyet”, “أَهْمِيَّةٌ” “ehemmiyet”, “أَكْثَرِيَّةٌ” “ekseriyet”, “مَشْرُوعِيَّةٌ” “mesruiyet”, “أَنَانِيَّةٌ” “enaniyet”, “هُوِيَّةٌ” “hüviyet” kelimeleri Türkçede çok kullanılan yapma mastarlardan bazılarıdır.

إِسْم-ي فَائِل

⁵⁵ “Marifet” kelimesinin dilimizdeki “bir kimsenin uygun olmayan, hoş gitmeyen, can sıkıcı hâl veya davranışı” anlamı Arapçada bulunmamaktadır. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Marifet” Erişim 23 Nisan 2024).

⁵⁶ Türkçede “mazeret” olarak ifade edilen bu kelime Arapça aslında “مُعْذِرَةٌ” şeklindedir.

⁵⁷ Günday - Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*, 231; Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, 437; Zihni, *el-Müezzzeb (Sarf Kısmı)*, 30; es-Sâmerrâi, *es-Sarfu'l-Arabî*, 84.

⁵⁸ “Darbe” kelimesi Türkçede daha çok “bir ülkede iktidarı ele geçirmek için yapılan yasa dışı hareket” anlamında kullanılmaktadır. (Kubbealtı Lugatı, “Darbe” Erişim 23 Nisan 2024).

⁵⁹ “Vakfe” kelimesi ıstılahi olarak “hac ibadetini yerine getiren kişinin belirli bir vakitte Arafat ve Müzdelife’de bir süre durması” anlamına gelmektedir. (TDV İslam Ansiklopedisi, 42/463); (Dini Kavramlar Sözlüğü, 679).

⁶⁰ “Sekte” kelimesi Kıraat ilminde “Kur’an okurken iki kelime veya harf arasında nefes alıp vermeden çok kısa bir süre duraklamak” anlamına gelmektedir. (TDV İslam Ansiklopedisi, 36/365).

⁶¹ Günday - Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*, 231; Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, 438; Zihni, *el-Müezzzeb (Sarf Kısmı)*, 30-31; es-Sâmerrâi, *es-Sarfu'l-Arabî*, 85.

⁶² Günday - Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*, 218; Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, 439; es-Sâmerrâi, *es-Sarfu'l-Arabî*, 89.

Fiilden türeyen, bir işi yapanı gösteren sıfat anlamlı isme denir.⁶³ İsm-i failler, türetilme şekillerine göre iki kısma ayrılmaktadır.

Sülâsî Mücerred Fiillerin İsm-i Fâilleri

Sülâsî fiillerin ism-i fâilleri “فَاعِلٌ” vezninde yapılmaktadır. Türkçede oldukça yaygın bir kullanıma sahip olan ism-i faillere⁶⁴; “خالقٌ” “Allah, yaratan, yaratıcı”, “كاتبٌ” “katip, sekreter”,⁶⁵ “عادلٌ” “şahit, tanık”, “حاکمٌ” “hakim, yargıç”, “فَاعِلٌ” “fail, yapan, eden”, “عالمٌ” “alim”, “عادلٌ” “adil”, “أميرٌ” “amir”, “كاملٌ” “kamil, olgun”, “راضٍ” “razi”, “كافيٌ” “kafi⁶⁶, yeten, yeterli”, “بَاقٍ” “baki, ebedi, ölümsüz, kalıcı olan”, “باطلٌ” “batıl, doğru, gerçek olmayan, çürük”, “جامعٌ” “cami⁶⁷, “دائمٌ” “daim⁶⁸, devam eden, devamlı, sürekli”, “فَائِضٌ” “faiz,⁶⁹ nema”, “فَاتِلٌ” “katil, cana kıyan, öldüren”, “غَالِبٌ” “galip”, “شاعرٌ” “şair” kelimelerini örnek verebiliriz.

Sülâsî mücerred fiillerin ismi failinin müzekker (eril) çoğullarından biri olan “فَعْلَةٌ” kalıbına ait “وَرِثَةٌ” “verese, mirasçılar, varisler”, “كُفْرَةٌ” “kefere, kafirler”, kelimelerinin yanı sıra anlam kaymasına uğrayan “طَلَبَةٌ” “talebe, öğrenci”, “عَمَلَةٌ” “amele, işçi”, “خِدْمَةٌ” “hademe, hizmetli” kelimeleri Türkçede tekil anlamda kullanılmaktadır.

Mübâlağa-i İsm-i Fâil: Arapçada bir niteliğin bir varlıkta aşırı derecede bulunduğunu, adeta onun asli bir özelliği hatta mesleği haline geldiğini gösteren, fiilden türetilen sıfat görevli kelimelerdir.⁷⁰ Birçok vezni bulunan mübâlağalı ism-i fâillerin “فُعَالٌ” veznine ait “حَطَّاطٌ” “hattat”, “رَسَّامٌ” “ressam”, “جِرَّاحٌ” “cerrah”, “سَيَّارٌ” “seyyar”, “صَّرَّافٌ” “sarrafi”, “نَقَّاشٌ” “nakkaş”, “جَلَّادٌ” “cellat”, “شَفَّافٌ” “şeffaf”, “نَقَّاشٌ” “nakkaş”, “جَوَّالٌ” “cevval”, “طَيَّارٌ” “tayyar”, “حَمَّالٌ” “hamal”, “غَدَّارٌ” “gaddar” kelimeleri Türkçede yaygın olarak kullanılan lafızlardan bazılarıdır. Ayrıca Allah’ın güzel isimleri (esmâ-i hüsnâ) arasında yer alan “غَفَّارٌ” “ğaffar”, “وَهَّابٌ” “vehhab”, “رَزَّاقٌ” “rezzak”, “فَتَّاحٌ” “fettah”, “تَوَّابٌ” “tevvab”, “سَتَّارٌ” “settar”, “فَهَّارٌ” “kahhar”, “جَبَّارٌ” “cebbar” isimleri de bu veznin özelliklerini taşıyan ve Türkçede kullanılan kelimelerdendir.

Sülâsî Mezîd Fiillerin İsm-i Fâilleri

Sülâsî fiillere bir, iki ya da üç harf ilavesiyle elde edilen mezîd fiillerin ism-i faileri, bu fiillerin muzârat harfi yerine dammeli bir “مُ” getirip sondan bir önceki harfi kesralamak suretiyle

⁶³ Günday - Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*, 92; Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, 445 | Zihni, *el-Müşezzeb (Sarf Kısmı)*, 32; es-Sâmerrâi, *es-Sarfü'l-Arabî*, 91.

⁶⁴ Sülâsî mücerred fiillerin ismi failerinden Türkçede iki yüzden fazla kelime bulunmaktadır.

⁶⁵ “كاتبٌ” kelimesi Arapçada genellikle “yazar” anlamında kullanılmaktadır. (Arapça-Türkçe Sözlük, 750).

⁶⁶ “Kâfi” sözcüğü “yeter, yetiştir, artık istemez” anlamlarında bir seslenme sözü olarak da kullanılmaktadır. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Kâfi” Erişim 23 Nisan 2024).

⁶⁷ “جامعٌ” kelimesi Arapçada “toplayan, bir araya getiren, cemedem” anlamına gelmektedir. (Arapça-Türkçe Sözlük, 129).

⁶⁸ Türkçede “her zaman” anlamına gelen “دائماً / daima” kelimesi de yaygın olarak kullanılmaktadır.

⁶⁹ İktisadî bir terim olan “fâiz” kelimesinin karşılığı olarak Arapçada daha çok “رِبَاٌ” kelimesi kullanılmaktadır.

⁷⁰ Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, 179; Günday, Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*, 470; es-Sâmerrâi, *es-Sarfü'l-Arabî*, 99; Zihni, *el-Müşezzeb (Sarf Kısmı)*, 43-44.

yapılır.⁷¹ Türkçede “mu, mü” hecesiyle başlayan kelimelerin çoğu Arapçadan Türkçeye geçen bu VEZİNLERDEN (ism-i fâil, ism-i mefûl) oluşmaktadır.

Sülâsî Mezîd Rubâî Fiillerin İsm-i Fâilleri

إِفْعَال : Türkçede kullanılan; “مؤمن” “mümin, iman eden”, “مسلم” “Müslüman”⁷², “مفلس” “müflis, iflas eden”, “مُرْشِد” “mürşit”⁷³, rehber, kılavuz”, “مُشْفِق” “müşfik, şefkatli”, “مُدِير” “müdür”⁷⁴, “مُدْرِك” “müdrük, anlayan”, “مُنْبِت” “mümbit, verimli”, “مُفْتِي” “müftü”⁷⁵, “مُزْمِن” “müzmin, süreğen”, “مُهْم” “mühim, önemli”, “مُدْهَش” “müthiş, dehşet veren” kelimeleri if’âl bâbının ism-i fâilleri olup Arapçadan Türkçeye geçmiştir.

تَفْعِيل : Arapçadan dilimize geçen; “مُعَلِّم” “muallim, öğretmen”, “مُرَبِّي” “mürebbi, eğitici”, “مُدْرَس” “müderis”, “مُفَسِّر” “müfessir”, “مُسَبِّب” “müsebbip, sebep olan”, “مُوَكَّل” “müvekkil”, “مُمْتَل” “mümessil, temsilci”, “مُؤَدِّن” “müezzin” kelimeleri bu bâbın ism-i faillerinden bazılarıdır.

مُفَاعَلَة : Dilimizde yaygın olarak kullanılan; “مُهَاجِر” “muhacir”, “مُنَافِق” “münafık”⁷⁶, “مُجَاهِد” “mücahit”, “مُجَاوِر” “müjavir”, “مُدَاخِل” “müdahil”, “مُدَاوِم” “müdavim”, “مُدَافِع” “müdafî”, “مُسَاعِد” “müsait”⁷⁷, “مُشَاهِد” “müşahit”, “مُعَاوِن” “muavin”, “مُعَادِل” “muadil” kavramları mufâale babının ism-i fâilleri arasında yer alır.

Sülâsî Mezîd Humâsî Fiillerin İsm-i Fâilleri

إِنْفِعَال : Arapçadan alınan “مُنْتَسِب” “müntesip, intisap eden”, “مُنْفَرِد” “münferit, tek başına olan”, “مُنْزَوِي” “münzevi, tek başına yaşayan”, “مُنْحَصِر” “münhasır, özgü, sınırlı” kelimeleri bu babın dilimizdeki nadir örneklerindedir.

إِفْعَال : Türkçede çok kullanılan “مُشْتَرِي” “müşteri”, “مُلْتَجِي” “mülteci”, “مُخْتَلِف” “muhtelif”, “مُشْتَقِي” “müştafi, istifa eden”, “مُشْتَكِي” “müşteki”, “مُفْتَرِي” müfteri, “مُخْتَرِس” “muhteris”, “مُفْتَدِر” “muktedir”⁷⁸, “مُضْطَرِب” “muzdarip”, “مُشْتَكِي” “müşteki”, “مُشْتَمِلَات” “müştemilât” lafızları Arapçadan alınmıştır.

⁷¹ Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, 447; Günday, Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*, 94; es-Sâmerrâî, *es-Sarfu'l-Arabî*, 93-94.

⁷² Türkçede “Müslüman” olarak kullanılan bu kelime Arapça “müslim” kelimesinin sonuna Farsça “ân” eklenerek türetilmiştir.

⁷³ “Mürşit” Tasavvufta “Hak ve hakikate erişme yolunda müritlerine örnek olan, onları irşat eden, rehberlik eden kimse” anlamına gelmektedir. (Kubbealtı Lugatı, “Mürşit” Erişim 23 Nisan 2024).

⁷⁴ Arapçada “idare etmek” anlamına gelen “أدار” fiilinin ism-i faili olan “مُدِير” “müdîr” kelimesi dilimizde “müdür” şeklinde kullanılmaktadır.

⁷⁵ Arapçada “fetva vermek” anlamına gelen “أفتى” fiilinin ism-i faili olan “مُفْتِي” “müftî” kelimesi dilimizde “müftü” şeklinde kullanılmaktadır.

⁷⁶ “Münafık” kelimesi dini bir terim olarak “Allah’a, Peygamber’e ve diğer iman esaslarına kalbi ile inanmadığı halde dili ile inandığını söyleyerek mümin görünen kimse” anlamına gelmektedir. (Dini Kavramlar Sözlüğü, 495-496).

⁷⁷ “Müsait” kelimesi Arapçada “yardım eden, yardımcı olan” anlamına gelmektedir. (Arapça-Türkçe Sözlük, 390).

⁷⁸ “Muktedir” ‘her şeye gücü yeten, mutlak kudret sahibi’ anlamında Allah’ın en güzel isimlerinden biridir. (Dini Kavramlar Sözlüğü, 470); (Kubbealtı Lugatı, “Muktedir” Erişim 25 Nisan 2024).

تَفْعُل : Diğer bablara göre daha geniş bir kullanım alanına sahip olan⁷⁹ bu bab'a mensup; "مُتَشَكِّرٌ" "müteşekkir", "مُتَعَهِّدٌ" "müteahhit"⁸⁰, "مُتَبَسِّمٌ" "mütebessim", "مُتَدَيِّينٌ" "mütedeyyin", "مُتَفَكِّرٌ" "mütefekkir", "مُتَخَصِّصٌ" "mütehassıs", "مُتَشَكِّلٌ" "müteşekkil", "مُتَشَبِّبٌ" "müteşebbis, girişimci", "مُتَأَثِّرٌ" "müteessir", "مُتَوَجِّهٌ" "müteveccih", "مُتَوَكِّلٌ" "mütevekkil" "مُتَبَيِّظٌ" "müteyakkız" kelimeleri dilimizde yaygın olarak kullanılmaktadır.

تَفَاعُل : Dilimizdeki "مُتَوَاضِعٌ" "mütevazı", "مُتَعَاكِبٌ" "müteakip, "مُتَعَاوِزٌ" "mütecaviz, "مُتَقَابِلٌ" "mütekabil"⁸¹, "مُتَكَامِلٌ" "mütekamil, "مُتَمَادِيٌ" "mütemadi"⁸², "مُتَنَاقِضٌ" "mütenakız" kelimeleri tefâül babının ism-i failleridir.

إِفْعَال : Bu bâb'a ait olup Türkçede yaygın olarak kullanılan kelime bulunmamaktadır.

سُؤْلَسِي مَزِيد سُؤْدَاسِي فِعْلِيں اِسْمِي فَاعِلِيں

اِسْتِفْعَال : Arapça asıllı olan "مُسْتَفِيدٌ" "müstefit", "مُسْتَقِيلٌ" "müstakil", "مُسْتَقِيمٌ" "müstakim", "مُسْتَنِدٌ" "müstenit", "مُسْتَنْسِخٌ" "müstensih", "مُسْتَرْيِحٌ" "müsterih" "مُسْتَشْرِقٌ" "müsteşrik, doğu bilimci" kavramları Türkçede kullanılmaktadır.

رُبَائِي مَجْرَرَد فِعْلِيں اِسْمِي فَاعِلِيں

Rubâî mücerred fiillerin ism-i faileri sülâsî mezîd fillerde olduğu gibi muzarat harfinin yerine dammeli mim (م) getirilip sondan bir önceki harf kesralanarak elde edilir.⁸³ "مُهَنْدِسٌ" "mühendis", "مُتَرْجِمٌ" "mütercim" kelimeleri Türkçede nadir bulunan rubâî mücerred ism-i faillerdir.

Rubâî mezîd bablara ait olup Türkçede yaygın olarak kullanılan ism-i fâil olarak sadece "gönül huzuruna kavuşmuş, emin olan" anlamındaki "مُطْمَئِنٌ" "mutmain" kelimesi bulunmaktadır.

2. اِسْمِي مَفْعُول

Fiilden türeyen, bir işten etkileneni gösteren sıfat anlamlı isme denir.⁸⁴ İsm-i mefuller, türetilme şekillerine göre iki kısma ayrılmaktadır.

سُؤْلَسِي مَجْرَرَد فِعْلِيں اِسْمِي مَفْعُولِيں

Sülâsî fiillerin ism-i mefulleri "مَفْعُولٌ" vezninde yapılmaktadır. Türkçede oldukça yaygın bir kullanıma sahip olan ism-i mefullere;⁸⁵ "مَكْتُوبٌ" "mektup", "مَوْجُودٌ" "mevcut", "مَشْهُورٌ" "meşhur",

⁷⁹ Dilimizde "تَفْعُل" bâbının ism-i fâillerinden yaklaşık elli beş kelime bulunmaktadır.

⁸⁰ Bu kelime Türkçede "Bir kimse veya kuruluş için bina, yol vb. yapımını, erzak, mal vb. sağlamayı üstüne alan kimse" anlamında kullanılmaktadır. (Kubbealtı Lugatı, "Müteahhit" Erişim 25 Nisan 2024).

⁸¹ Dilimizde daha çok "karşılıklık" anlamındaki "mütekabiliyet" ifadesi kullanılır.

⁸² Türkçede daha çok "ara vermeden, durmadan, sürekli olarak, devamlı" anlamındaki "mütemadiyen" kelimesi kullanılmaktadır.

⁸³ Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, 447; Günday, Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*, 94; es-Sâmerrâî, *es-Sarfü'l-Arabî*, 105.

⁸⁴ Günday - Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*, 138; Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, 456;

⁸⁵ Sülâsî mücerred fiillerden türetilen yaklaşık yüz altmış kelime Türkçede kullanılmaktadır.

“مَشْغُول” “meşgul”, “مَتْرُوك” “metruk, terk edilmiş”, “مَوْضُوع” “mevzu, konu”, “مَسْئُول” “mesul”, “مَظْلُوم” “mazlum”, “مَحْكُوم” “mahkum,⁸⁶ “مَقْتُول” “maktul”, “مَعْمُول” “mamul”, “مَسْكُون” meskun”, “مَغْلُوب” “mağlup”, “مَحْصُول” “mahsul” “مَأْذُون” “mezun” kelimelerini örnek verebiliriz.

Sülâsî Mezîd Fiillerin İsm-i Mefûlleri

Sülâsî fiillere bir, iki ya da üç harf ilavesiyle elde edilen mezîd fiillerin ism-i mefûlleri, bu fiillerin muzârat harfi yerine dammeli bir “م” getirip sondan bir önceki harfi fethalamak suretiyle yapılır.⁸⁷

Sülâsî Mezîd Rubâî Fiillerin İsm-i Mefûlleri

إِفْعَال : Türkçede kullanılan “مُصْحَف” “mushaf”, “مُطْلَق” “mutlak”, “مُحْكَم” “muhkem”, “مُبْهَم” “müphem”, “مُلْهَم” “mülhem”, “مُتَبِّت” “müspet” ve ecvef (orta harfi illetli) fiillerden türeyen; “مُعَاف” “muaf”⁸⁸, “مُبَاح” “mübah”⁸⁹, “مُرَاد” “murat” lafızları bu babın ism-i mefullerinden bazılarıdır.

تَنْفِيعِل : Dilimizde if’âl babına göre daha geniş bir kullanım olan bu babın ism-i mefulleri arasında⁹⁰; “مُكْرَر” “mükerrer”, “مُنَوَّر” “münevver”, “مُحَقِّق” “muhakkak”, “مُبَيِّن” “müyesser”, “مُأَبِّد” “müebbet”, “مُكَدِّر” “mükedder”, “مُكَلِّف” “mükellef,⁹¹ “مُكَمِّل” “mükemmel”, “مُعَمَّى” “muamma”, “مُؤَفِّق” “müreffeh”, “مُرَكَّب” “mürekkep”,⁹² “مُشَرِّف” “müşerref”, “مُشَاحَص” “müşahhas”, “مُؤَفِّق” “muvaffak” kelimeleri yer almaktadır.

مُفَاعَلَة : Türkçedeki “مُخَاطَب” “muhatap”, “مُبَارَك” “mübarek”⁹³ kelimeleri bu bâbın Türkçede kullanılan nadir kelimelerindendir.

Sülâsî Mezîd Humâsî Fiillerin İsm-i Mefûlleri

⁸⁶ “Mahkum” kelimesi Türkçede temel anlamı dışında, “zorunda olan; mecbur” ve “kötü bir sonuca varması kaçınılmaz olan” anlamında da kullanılmaktadır. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Mahkum” Erişim 23 Nisan 2024).

⁸⁷ Çörtü, *Arapça Dilbilgisi Sarf*, 457; Günday, Şahin, *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*, 140; es-Sâmerrâî, *es-Sarfü'l-Arabî*, 105.

⁸⁸ Türkçede bir konuda yeterli bilgiye sâhip olunup olunmadığını anlamak için genellikle yüksek öğretimde yapılan sınavda (muafiyet sınavı) başarılı olanlara da “muâf” denilmektedir.

⁸⁹ Dini bir terim olarak ‘mübah’; “hakkında bir hüküm bulunmayan, mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiiller” anlamına gelmektedir. (Dini Kavramlar Sözlüğü, 454); (Kubbealtı Lugatı, “Mübah” Erişim 25 Nisan 2024).

⁹⁰ Bu babın ism-i mefullerinden yüzden fazla kelime Arapçadan Türkçeye geçmiştir.

⁹¹ “Mükellef” kelimesi Türkçede “çok emek verilerek hazırlanmış, gösterişli, muhteşem, şatafatlı” anlamı da kazanmıştır. (Kubbealtı Lugatı, “Mükellef” Erişim 25 Nisan 2024).

⁹² “Mürekkep” lafzı günümüz Türkçesinde genellikle “yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde” anlamında kullanılsa da temel olarak “birden fazla şeyin bir araya gelmesinden meydana gelmiş, birleşik” anlamına gelmektedir. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Mürekkep” Erişim 25 Nisan 2024); (Kubbealtı Lugatı, “Mürekkep” Erişim 25 Nisan 2024).

⁹³ “Mübarek” ifadesi Türkçede “kızılan, şaşılana (kimse veya şey)” için alay yollu da kullanılmaktadır. Örnek: "Ne de hafıza vardı mübarekte, neler de anlatmazdı." (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Mübarek” Erişim 25 Nisan 2024).

إِنْفِعَال : Dilimizde bir makam ve kadronun açık, boş olduğunu ifade etmek için kullandığımız “مُنْخَل” “münhal” kelimesi bu konuda tespit edilen tek örnektir.

إِفْعَال : Arapçadan Türkçeye geçen “مُشْتَرَك” “müşterek, ortak”, “مُخْتَرَم” “muhterem”, “مُخْتَوَى” “muhteva”, “مُخْتَمَل” “muhtemel”, “مُخْتَسَم” “muhtesem”, “مُعْتَبَر” “muteber”, “مُعْتَمَد” “mutemet”⁹⁴, “مُبْتَلَى” “müptela”, “مُخْتَصَر” “muhtasar”, “مُكْتَسَبَات” “müktesebat” ve ecvef fiillerden türetilen; “مُحْتَاج” “muhtaç”, “مُحْتَار” “muhtar”,⁹⁵ “مُمْتَاز” “mümtaz”, “مُشْتَاك” “müştak”⁹⁶ kelimeleri Türkçede yaygın olarak kullanılmaktadır.

“تَفَعُّل/تَفَاعُل”, “تَفَاعُل/تَفَاعُل” ve “إِفْعَال/إِفْعَال” bâblarının ism-i mefulü olup Türkçede yaygın olan kelime bulunmamaktadır.

Sülâsî Mezîd Sûdâsî Fiillerin İsm-i Mefûlleri

Sûdâsî fiillerin sadece “إِسْتِفْعَال/إِسْتِفْعَال” babının ism-i mefullerinden bazıları Türkçede kullanılmakta olup; “مُسْتَهْجَن” “müstehcen”, “مُسْتَمْلَكَة” “müstemleke”⁹⁷ sömürge, “مُسْتَسْنَى” “müstesna”, “مُسْتَشَار” “müsteşar”⁹⁸, “مُسْتَحَقَّ” “müstahak”, “مُسْتَقْبَل” “müstakbel” kelimeleri bunlardan bazılarıdır.

Rubâî mücerred ve rubâî mezîd bâbların ism-i mefullerinden Türkçede yaygın olarak kullanılan sadece “مُجْوَهَر” “mücevher” kelimesi bulunmaktadır.

SONUÇ

Uzun tarihi boyunca birçok dille karşılıklı etkileşimde bulunan Türkçe en yoğun etkileşimi TDK Türkçe sözlük verilerine göre 6 binden fazla kelime aldığı Arapça ile gerçekleştirmiştir. Türklerin Müslüman olmasıyla beraber temel kaynakları Arapça olan İslam’a ait dini kavramların alınması, iki dili konuşan toplumların coğrafi açıdan birbirine yakın olması ve üç kıtada hüküm süren Osmanlı devletinde Arapçanın din ve bilim dili olarak kabul edilerek medreselerde bu dille eğitim yapılması bu etkileşimin en temel sebepleri arasında yer alır.

Arapçadan Türkçeye geçmiş olan kelimeler genel olarak incelendiğinde mastarlar (sülâsî, mezîd, mimli, merre ve hey’e, yapma (ca’lî)), ism-i fâil, ismi meful, ism-i zaman ve ism-i mekanlar ile cemi teksirlerin (kuralsız çoğul) dilimizde önemli bir kullanım alanının olduğu anlaşılmaktadır.

⁹⁴ “Mutemet” lafzı ayrıca “dairelerde, büyük iş yerlerinde maaş, yolluk vb. para işleriyle görevli olan memur” anlamında da kullanılmaktadır. (Kubbealtı Lugatı, “Mutemet” Erişim 25 Nisan 2024).

⁹⁵ Arapçada “beğenilmiş, seçilmiş, seçkin, mümtaz” anlamına gelen “muhtar” lafzı Türkçede “köy ve mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy veya mahallede oturanların seçtikleri kimse” anlamında kullanılır. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Muhtar” Erişim 25 Nisan 2024).

⁹⁶ Türkçede “müştak” şeklinde söylenen “مُشْتَقَّ” lafzı ise “bir kök veya mastardan türetilmiş kelime” anlamına gelmektedir. (Arapça-Türkçe Sözlük, 452).

⁹⁷ Arapçada “istimlâk” “mülk edinmek” demektir. “Müstemleke” kelimesi Türkçede “sömürge” anlamını kazanmıştır. (Kubbealtı Lugatı, “Müstemleke” Erişim 25 Nisan 2024).

⁹⁸ “Müsteşar” kavramı Türkçede genellikle “bakan veya büyükelçilerin yardımcısı durumunda olan üst düzey yönetici” anlamında kullanılmaktadır. (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “Müsteşar” Erişim 25 Nisan 2024).

Birçok farklı kalıbı olan sülâsi mücerred masterların “fiâle”, “feelân”, “fe’l”, “feâl”, sülâsi mezid masterların ise if’âl, tef’îl, mufâ’ale, ifti’âl, tefe’ül ve istif’âl vezinlerine ait Türkçede çok sayıda kelime bulunurken diğer kalıplardan nispeten daha az kelime yer almaktadır. “İlim”, “ihlas”, “istikbal” gibi Türkçede kullanılan Arapça masterların bazıları isimleşip bir manayı, olguyu ifade ederken; fethetmek, teşekkür etmek, istişare etmek, teslim olmak vb. bazı masterlar ise sonuna “etmek” “olmak” gibi ekler almak suretiyle daha çok fiil formunda kullanılmaktadır.

Sülâsî mücerred fiillerin hem ism-i faileri hem de ism-i mefulleri dilimizde en yaygın olarak kullanılan iki kalıp olarak karşımıza çıkmakta, sülâsî mezid bablardan if’âl, tef’îl, mufâ’ale, ifti’âl, tefe’ül ve istif’âl balarına ait ism-i failer ile tef’îl, ifti’âl ve istif’âl bablarına ait ism-i mefuller Türkçede yaygın olarak kullanılmaktadır. Rubâî mücerred ve rubâî mezîd babların ism-i fail ve ism-i mefulleri ise birkaç kelime dışında dilimizde kullanılmamaktadır.

Türkçede bulunan Arapça alıntı kelimelerin bazıları herhangi bir ses ve anlam değişikliğine uğramazken (ticaret, ikram, sakın, mütefekkir, müşterek), bazı kelimelerde çeşitli anlam değişiklikleri olmuş (tespih, faiz, müsait, mükellef, muhtar), bir kısım kelimeler ise anlamı aynı kalmakla beraber Türkçe ses sistemine uygun olarak (emr/emir, şükr/şükür, afv/af, niyyet/niyet, suhbet/sohbet, müdür/müdür) kelime hazinesine aktarılmıştır.

KAYNAKÇA

AKSAN, Doğan (2015). *Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim*. (3 Cilt). Ankara: Türk Dil Kurumu.

ALP, Musa (2017). “Türlere Arapça Öğretiminde Hazır Bulunuşluk İf’âl/إفعال Vezninde Türkçeleşmiş Arapça Asıllı Master İsimler ve Örnekleme Kullanımları”. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 26/2: 130-142.

AVCI, Yaşar (2006). *Arapça Kökenli Osmanlıca Sözcükler*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

CÜRCÂNÎ, Ali b. Muhammed eş-Şerîf (1983/1403). *Kitâbu’t-Ta’rifât*. Beyrut: Dâru’l-Kütübî’l-İlmiyye,

ÇETİN, Abdurrahman. (2009). “Sekte”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 36: 335. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

ÇÖRTÜ, Mustafa Meral (2016). *Arapça Dilbilgisi Sarf*, İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi.

ERMİŞ, Hamza (2014). *Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğü*. İstanbul: Ensar.

GÜNDAY, Hüseyin; ŞAHİN, Şener (2015). *Arapça Dil Bilgisi Sarf Bilgisi*. İstanbul: Alfa.

GÜRKAN, Menderes (2012). “Vakfe”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 42: 463-465. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

İBN MANZÛR, Muhammed b. Mükerrrem (1414). *Lisânu’l-Arab*. Beyrut: Dâru Sâdır.

KARAGÖZ, İsmail (ed.) (2010). *Dini Kavramlar Sözlüğü*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.

KÜÇÜKKALAY, Hüseyin (1969). *Kur’ân Dili Arapça*. Konya: Manevi Değerleri Koruma ve İlim Yayma Cemiyeti.

Mecmeu'l-Luğati'l-Arabiyye (1972). *el-Mu'cemu'l-Vasit*. Kahire: Dâru'l-Me'ârif.

MUTÇALI, Serdar. *Arapça-Türkçe Sözlük*. İstanbul: Dağarcık, 1995.

ÖNGÖREN, Reşat (2011). "Tasavvuf". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 40: 119-126. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

SÂMERRÂÎ Muhammed Fâzıl. *es-Sarfu'l-Arabî*. Beyrut: Daru İbn Kesir, 2013/1434.

SEÂLİBÎ, Ebû Mansûr (2002/1422). *Fıkhü'l-Luğa*. thk. Abdurrezzâk el-Mehdî. Beyrut: İhyâu't-Türâsi'l-Arabî.

TULUM, Mertol (2023). *Arapça ve Farsça'dan Osmanlı Türkçesi'ne Alıntılar Sözlüğü*. (2 Cilt). İstanbul: Ketebe.

YAQOUB, L. H. (2021). "Diller Arası Etkileşim: Arapça ve Türkçe Örneği". *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*. 51: 296-310. <https://doi.org/10.17498/kdeniz.954118>

ZEBÎDÎ, Ebû'l-Feyz Murtaza (2001/1422). *Tâcü'l-Arûs min Cevâhiri'l-Kâmûs*. thk. Mecmûat mine'l-Muhakkikîn. Kuveyt: Dâru'l-Hidâye; Dâru İhyâi't-Türâs.

e-ATS = Almaany (2024). *Arapça-Türkçe Sözlük*. <https://www.almaany.com> (Erişim Tarihi: 04.03.2024)

e-KL = İhsan Ayverdi (2024). *Kubbealti Luğati*. <https://lugatim.com> (Erişim Tarihi: 11.03.2024)

e-GTS = Türk Dil Kurumu (2024). *Güncel Türkçe Sözlük*. <https://sozluk.gov.tr> (Erişim Tarihi: 18.03.2024)

e-NS = Sevan Nişanyan (2024). *Nişanyan Sözlük*. <https://www.nisanyansozluk.com> (Erişim Tarihi: 25.03.2024)